

Trzy gatunki Eurytomidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) nowe dla Polski

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1212269>

PAWEŁ JAŁOSZYŃSKI

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław,
e-mail: scydmaenus@yahoo.com

ABSTRACT. Three species of Eurytomidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) new to Poland.

Three species of the chalcidoid family Eurytomidae are recorded from Poland for the first time. *Bruchophagus metallicus* (ERDÖS) and *Eurytoma cynipsea* BOHEMAN were found in Roztocze (SE Poland), and *Eurytoma danuvica* ERDÖS in Lower Silesia (SW Poland). Remarks concerning identification problems and composition of the Polish eurytomid fauna are given.

KEY WORDS: Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae, *Bruchophagus*, *Eurytoma*, new records, Poland.

WSTĘP

Z Polski dotychczas wykazano 70 gatunków Eurytomidae WALKER, 1832, należących do sześciu rodzajów (WIŚNIEWSKI 1997, 2007, LOTFALIZADEH *et al.* 2007, JAŁOSZYŃSKI 2016). Przyczyny słabego stanu zbadania tej rodziny (i właściwie wszystkich Chalcidoidea) w Polsce zostały krótko omówione w poprzedniej pracy (JAŁOSZYŃSKI 2016). Poza drobnymi rozmiarami ciała i dość jednolitą morfologią, problemem jest przede wszystkim niedostateczna jakość opisów oryginalnych, redeskrpcji, ilustracji i kluczy w większości istniejących opracowań; jedynym sposobem oznaczenia niektórych gatunków jest porównanie materiału z typami opisowymi. Korzystanie z kluczy Zerovej (np. ZEROVA 2010), nawet w przypadku pospolitych gatunków, może prowadzić do błędów. Oznaczenie okazów należących do dużego rodzaju *Eurytoma* ILLIGER, 1807 wymaga zwykle wstępnego rozdzielenia materiału na grupy gatunków zdefiniowane przez Zerovą, co bywa bardzo trudne ze względu na niejednoznaczność i pokrywanie się niektórych cech. Grupy te są sztuczne i nie odzwierciedlają rzeczywistych relacji ewolucyjnych w obrębie rodzaju (np. LOTFALIZADEH *et al.* 2007). Posiłkowanie się powiązaniem synekologicznymi bywa bardzo zawodne, ponieważ takie asocjacje znane są tylko dla części Eurytomidae, a przypadki pozyskania imagines z żywiciela innego niż podawany w literaturze nie należą do rzadkości (JAŁOSZYŃSKI, niepublikowane obs.). Co więcej, z niektórych roślin lub ich części (np. główki kwiatowe złożonych czy galasy nasionnic na łodygach różnych roślin) można wyhodować więcej niż jeden gatunek rodzaju *Eurytoma*. Jest też duże prawdopodobieństwo występowania w Środkowej Europie gatunków nowych dla nauki, ponieważ fauna europejska Eurytomidae jest niezwykle słabo poznana, a wieloletnia praca Zerovej, głównej specjalistki zajmującej się tą rodziną w skali Palearktyki, skupiała się głównie na taksonach wschodniopalearktycznych, często z ignorowaniem dorobku zachodnich taksonomów.

Wszystkie te czynniki powodują, że najbardziej podstawowa umiejętność oznaczania gatunków, niezbędna do pracy nad każdą grupą organizmów, w przypadku Eurytomidae jest możliwa do opanowania tylko w bardzo fragmentarycznym zakresie. Nawet oznaczanie rodzajów, np. odróżnianie małych i krępych gatunków *Eurytoma* od *Bruchophagus* ASHMEAD, 1888, nastęrcza kłopotów, ponieważ cechy diagnostyczne są dość ulotne i często trudne do jednoznacznej oceny. Wielokrotne przenoszenie gatunków pomiędzy tymi rodzajami jest właśnie efektem trudności ze zdefiniowaniem rodzajowych cech diagnostycznych czy też przypisywaniem zbyt dużego znaczenia cechom związanym z mikrorzeźbą (np. LOTFALIZADEH *et al.* 2007). To samo dotyczy odróżnienia rodzaju *Mangoma* SUBBA RAO, 1986 od *Eurytoma*; do niedawna ten pierwszy obejmował jeden orientalny gatunek, jednak LOTFALIZADEH *et al.* (2007) włączyli do niego występującą w środkowej Europie *Eurytoma salicis* (WALKER, 1834). Różnice pomiędzy *Mangoma* i *Eurytoma* nie są jednak jednoznaczne. Trudniej pomylić wyjątkowo smukłe gatunki *Eurytoma* z *Tetramesa* WALKER, 1848, jednak i takie pomyłki są możliwe, jeśli okazy spreparowano tak, że głowa ściśle przylega do tułowia.

Oznaczyć w sposób pewny można praktycznie wszystkie środkowoeuropejskie gatunki rodzaju *Sycophila* WALKER, 1871; część gatunków rodzaju *Eurytoma*, głównie te, które zostały zrewidowane przez DELVARE *et al.* (2014) lub niektóre charakterystyczne i dobrze scharakteryzowane przez Zerovą w serii prac dotyczących poszczególnych grup gatunków (ZEROVA & SERYOGINA 2006, 2009, ZEROVA *et al.* 2010). W tym ostatnim wypadku trzeba jednak posiadać wiedzę, którym opisom i ilustracjom można ufać, a którym nie. Trudne, ale możliwe do oznaczenia są również polskie gatunki rodzaju *Systole* WALKER, 1832. Natomiast niezmiernie trudno jest identyfikować gatunki w dużych, fitofagicznych rodzajach *Tetramesa* i *Bruchophagus*; żaden z nich nie był współcześnie rewidowany. W przypadku *Bruchophagus*, możliwe do oznaczenia (choć nie bez problemów) w skali Palearktyki są gatunki o metalicznym, niebieskawym, zielonkawym, rzadziej czerwonym ubarwieniu. Do niedawna były one klasyfikowane w odrębnym rodzaju *Nikanoria* NIKOLSKAJA, 1955, zrewidowanym przez ZEROVĄ (2013). Z nielicznymi wyjątkami zamieszkują one tereny na wschód od Europy Środkowej. Czarne gatunki *Bruchophagus*, chociaż część z nich uważana jest za szkodniki roślin uprawnych, nigdy nie były przedmiotem całościowej rewizji i oznaczanie ich jest problematyczne.

W przypadku gatunków *Eurytoma* opisanych przez zachodnioeuropejskich specjalistów, istnieje możliwość porównania okazów z seriami typowymi. Pewien zakres wiedzy o prawdziwej tożsamości niektórych gatunków, dotychczas błędnie oznaczanych lub niejednoznacznie opisanych w opracowaniach i kluczach, pozostaje w sferze niepublikowanej. Część okazów typowych w europejskich muzeach została zbadana, lecz dostęp do wyników tych studiów możliwy jest tylko dzięki kontaktom i współpracy ze specjalistami.

MATERIAŁ I METODY

Wśród licznych okazów Eurytomidae zgromadzonych przez autora niniejszej pracy, znajdują się trzy gatunki niepodawane dotychczas z Polski. Zostały one pozyskane metodą czerpakowania roślinności; okazy dowodowe zostały spreparowane na sucho

na trójkątach i znajdują się w zbiorze autora (Wrocław). Dane na temat rozmieszczenia omawianych gatunków podano za NOYES (2016).

WYNIKI

Bruchophagus metallicus (ERDŐS, 1955) (Ryc. 1)

Roztocze: [FB71] Ruszczyzna, wschodnia granica lasu, 28.06.2016, 1♂, leg. M. Wanat.

Bruchophagus metallicus jest jednym z pięciu europejskich gatunków dawnego rodzaju *Nikanoria*, który był wydzielany głównie ze względu na metaliczne ubarwienie. Występowanie czterech z nich w Polsce jest mało prawdopodobne ze względu na ogólne rozmieszczenie (Francja i Hiszpania, Bałkany, wschód Ukrainy), jedynie *B. metallicus* był wykazywany ze stosunkowo bliskiego sąsiedztwa naszego kraju. Gatunek ten znany był dotychczas z Chorwacji, Węgier, Czech, Mołdawii, azjatyckiej części Rosji oraz Mongolii. Jest to jedyny środkowoeuropejski przedstawiciel *Bruchophagus* o ciele z zielonkawym, metalicznym połyskiem; jego biologia pozostaje nieznaną.

Eurytoma cynipsea BOHEMAN, 1836 (Ryc. 2)

Roztocze: [FB51] Wieprzecka Góra, 29.06.2016, 5♀♀, leg. M. Wanat.

Eurytoma cynipsea należy do grupy gatunków charakteryzujących się czerwonożółtym lub żółtym ciałem z obszernymi, czarnymi plamami, tworzącymi specyficzny rysunek na głowie, tułowiu i odwłoku. W polskiej faunie żaden inny gatunek rodzaju *Eurytoma* nie ma czerwonego odwłoka z czarnymi plamami na górnej powierzchni. *Eurytoma cynipsea* związana jest przede wszystkim z larwami galasówek (Hymenoptera: Cynipidae) z rodzaju *Aulacideia* ASHMEAD, 1897, tworzącymi galasy wewnątrz koszyczków kwiatowych jastrzębców (ZEROVA 2010), podawano ją również z innych galasówek rozwijających się m.in. w kwiatostanach chabrów (NOYES 2016). Dotychczas *E. cynipsea* wykazano z wielu krajów od Hiszpanii na zachodzie po Daleki Wschód Rosji na wschodzie oraz od Francji, Włoch i Bałkanów na południu po Fennoskandię i Wyspy Brytyjskie na północy. Ze względu na słaby stan poznania fauny Eurytomidae wielu krajów, w tym obszernym zasięgu są jednak duże białe plamy i gatunek ten nie został dotychczas wykazany np. z Czech i Słowacji, gdzie niewątpliwie występuje.

Eurytoma danuvica ERDŐS, 1955 (Ryc. 3)

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, rozległa łąka granicząca z pasem lasu liściastego wzdłuż brzegu rzeki Widawy, 22.06.2016, 2♀♀ wyczerpakowane z roślinności zielnej, leg. P. Jałoszyński.

Eurytoma danuvica to jeden z gatunków omalże niemożliwych do oznaczenia na podstawie literatury. Należy on do problematycznej, niejasno zdefiniowanej grupy *phragmiticola* w obrębie rodzaju *Eurytoma*. Już samo określenie przynależności do tej grupy za pomocą opracowania ZEROVEJ (2010) może sprawiać kłopoty, a identyfikacja ponad czterdziestu palearktycznych gatunków jest bardzo trudna. Polskie okazy zostały oznaczone dzięki zbadaniu materiału typowego (DELVARE, in litt.). Wszystkie gatunki grupy *phragmiticola* związane są z trawami; larwy *E. danuvica* są pasożytoidami fitofagicznych larw *Tetramesa eximia* (GIRAUD, 1863) rozwijających się w źdźbłach trzcinika piaskowego i piaskownicy

zwyczajnej. Rozmieszczenie poznane bardzo fragmentarycznie; jak dotychczas *E. danuvica* została wykazana tylko z Węgier, Niemiec, Rumunii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Rosji.

DYSKUSJA

Gatunki omówione w niniejszej pracy rozszerzają listę Eurytomidae wykazanych z Polski do 73 pozycji. Z pewnością weryfikacja oznaczeń okazów (o ile się one zachowały) publikowanych przez poprzednich autorów i dalsze badania terenowe zmieniają skład gatunków na tejsze liście. Identyfikacja większości przedstawicieli tej rodziny jest niezmiernie trudna i nie istnieje literatura pozwalająca oznaczyć wszystkie środkowoeuropejskie gatunki; w wielu przypadkach można polegać wyłącznie na porównaniach z typami opisowymi. Szczególnie cenny jest materiał pozyskany drogą hodowli, gdyż powiązania synekologiczne wielu gatunków ciągle pozostają nieznane.

PODZIĘKOWANIA

Część materiału została odłowiona przez Marka Wanata (Muzeum Przyrodnicze UW, Wrocław); *Eurytoma danuvica* została oznaczona przez Gérarda Delvare (Centre de Biologie et de Gestion des Populations, Montferrier-sur-Lez, Francja), za co składam serdeczne podziękowania.

PIŚMIENNICTWO

- DELVARE G., GEBIOLA M., ZEIRI A., GARONNA A.P. 2014. Revision and phylogeny of the European species of the *Eurytoma morio* species group (Hymenoptera: Eurytomidae), parasitoids of bark and wood boring beetles. *Zoological Journal of the Linnean Society* 171: 370–421.
- JALOŠZYŃSKI P. 2016. Pierwsze stwierdzenie *Systole hofferi* (KALINA, 1969) (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eurytomidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 34(4): 54–56.
- LOTFALIZADEH H., DELVARE G., RASPLUS J.-Y. 2012. Phylogenetic analysis of Eurytomidae (Chalcidoidea: Eurytomidae) based on morphological characters. *Zoological Journal of the Linnean Society* 151: 441–510.
- NOYES J.S. 2016. Universal Chalcidoidea Database. WWW publication, the Natural History Museum, London. <http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/chalcidoids/index.html>.
- WIŚNIEWSKI B. 1997. Chalcidoidea (bez Mymaridae), pp. 132–158. In: RAZOWSKI J. (Ed.), Wykaz Zwierząt Polski, t. V. Wyd. ISEZ PAN, Kraków.
- WIŚNIEWSKI B. 2007. Dodatki do fauny błonkówek (Insecta, Hymenoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego. *Prądnik, Prace Muzeum Szafera* 17: 131–148.
- ZEROVA M.D., SERYOGINA L.YA. 2006. A review of the Palaearctic species of the genus *Eurytoma*, belonging to the *E. robusta* species-group (Hymenoptera, Eurytomidae), with description of two new species. *Entomological Review* 86(6): 695–705.
- ZEROVA M.D., SERYOGINA L.YA. 2009. A review of the Palaearctic species of the *Eurytoma cynipsea* group (Hymenoptera, Eurytomidae) with a description of a new species from Iran. *Entomological Review* 89(6): 721–729.
- ZEROVA M.D., SERYOGINA L.YA., KLYMENKO S.I. 2009. Palaearctic species of the *Eurytoma*, related to *Eurytoma strigifrons* (Hymenoptera, Eurytomidae). *Entomological Review* 90(5): 622–637.
- ZEROVA M.D. 2010. Paliearkticskie widy roda *Eurytoma* (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae): morfobiologičeskiy analiz, troficheskiye swiazy, tablica dlja opriedielienia. *Viestnik Zoologii* 24: 1–204.
- ZEROVA M.D. 2013. Overview of the species of the genus *Nikanoria* (Hymenoptera, Eurytomidae) of the World fauna. Instytut Zoologii im. I.I. Szmalgauzena, Kijów, 125 pp.

Ryc. 1–3. Eurytomidae: samiec *Bruchophagus metallicus* (1), samica *Eurytoma cynipsea* (2) i samica *Eurytoma danuvica* (3) (fot. P. Jąłoszyński).

Figs 1–3. Eurytomidae: male of *Bruchophagus metallicus* (1), female of *Eurytoma cynipsea* (2) and female of *Eurytoma danuvica* (3) (photos P. Jąłoszyński).

Accepted: 20 March 2018; published: 4 April 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>